

Estética de la Conectividad: tecnología bajo una mirada poética y estética y sus postulados

Estética da Conectividade: tecnologia sob uma perspectiva poética e estética e seus postulados

PhD Sean Igor Acosta Díaz¹

Resumen

Esta investigación busca definir la Estética de la Conectividad y sus procesos artísticos con el objetivo de examinar las relaciones entre las nuevas tecnologías, la estética y poética y lo que surge a partir de esa interrelación. La Estética de la Conectividad fue una expresión creada con la clara intención de instaurar vínculos fácticos entre la filosofía, el arte y la tecnología.

El término implica colaboración, uso de tecnologías, tejidos entre las personas, creación, enlaces e interacciones. Por medio de esta investigación se muestra cómo, a partir del análisis de la Estética de la Conectividad y de su poética se pueden crear unos postulados que intentan dilucidar cómo el ser humano crea, con herramientas tecnológicas, nuevos experimentos que se basan en la interacción y colaboración entre diferentes participantes.

Abstract

This research seeks to define the Aesthetics of Connectivity and its artistic processes with the aim of examining the relationships between new technologies, aesthetics and poetry and what emerges from that interrelationship. Connectivity Aesthetics was an expression created with the clear intention of establishing factual links between philosophy, art and technology.

The term implies collaboration, use of technologies, tissues between people, creation, links and interactions. Through this research it is shown how, from the analysis of the Aesthetics of Connectivity and its poetics, some of the following can be created

Introducción

El hombre siempre ha intentado ser artista, ha buscado nuevas formas de producción que se asemejen a la creación de la voluntad del arte, lo cual a veces se convierte en una mentira para ahuyentar la realidad, negando la verdad (Nietzsche, 2001 pág. 15). La vida necesita de ilusión, de apariencias, de un ambiente fantasmagórico. El acto de creación se da por la conexión de dos instintos o fuerzas artísticas denominadas como Apolo y Dioniso, es decir, una especie de antítesis de voluntad y fenómeno, ser y apariencia; sí, son opuestos, uno simboliza la forma y el otro su ausencia.

¹ Autor, Doctor en Diseño y creación, investigador del Grupo SMO, asesor y consultor digital, artista hipermedial; profesor Politécnico Jaime Isaza.

La persona que crea, es decir el artista, hace parte de la cosa, de la obra, es un residuo, un elemento que dirige los posibles caminos para su creación, donde narra basado en la obra de su espíritu creador. De este modo, uno de los espacios más ricos en el desarrollo de la creatividad es el de la forma como un organismo autónomo. La actividad artística es un encuentro, una vinculación entre las formas, el modelo y las funciones que son evolutivas según el contexto donde se planten (Bourriaud, 2008 pág. 36).

Si se habla más específicamente sobre la obra de arte, este es un objeto material que al mismo tiempo intenta dar forma a un objeto o a una idea inmaterial, pre-configura su estado de creación en la medida en que el autor interactúa con las **interfaces** que trazan el camino de la idea concebida en un estado de ideación y desconexión. El arte no es solo un intercambio simbólico, como forma social de comunicación, es una cosa que en ciertos aspectos ha perdido su horizonte, donde las nuevas narrativas y poéticas experimentales se proyectan a todos los ámbitos de la vida, posibilitando el entendernos los unos a los otros (Suárez, 2009 pág. 53).

Para esta investigación se desglosará el neologismo “Estética de la Conectividad” para ver su relación con la poética y la estética bajo la mirada de la tecnología creando al final unos postulados en los que se evidencia que la tecnología y la creatividad por medio de la tecnología es un campo poco estudiado que necesita comenzar a tener fuerza para comprender mejor la estética de nuestro tiempo.

Estética de la Conectividad

La Estética de la Conectividad es una parte de la disciplina filosófica que aborda la experiencia sensitiva plasmada en las conexiones otorgadas por la tecnología. Es una estética fenomenológica que trasciende las cosas, los objetos en busca de revelar lo que no se ve. Así, al discutir procesos artísticos a partir del abordaje de la Estética de la Conectividad, nos remitimos al planteamiento otorgado por Pareyson, (1997 pág. 36). Cuando menciona los problemas actuales de la estética, los cuales son referidos principalmente a:

- El proceso creativo
- La autonomía y funciones del arte
- Conocimiento y forma
- Cuestiones sobre el conocimiento de arte
- La lectura de la obra de arte
- Arte e historia

Entonces al abordar los procesos artísticos a partir de la Estética de la Conectividad se vinculan no solamente a la estética sino a la poética, la cual está enmarcada principalmente en los campos del proceso creativo. Cuando se aborda este proceso, se establecen significaciones de la experiencia estética y artística, resultantes de la tensión entre entrecruzamientos de dos líneas diferentes: una de orientación fenomenológica y otra de orientación ontológico-metafísica, fenomenológica por cuanto es una ciencia que estudia el sentido de las cosas del mundo para una consciencia.

Es decir, los procesos artísticos a partir del abordaje de la Estética de la Conectividad amplifican esas tensiones establecidas por Pareyson, una tensión entre la fenomenología de los procesos formativos artísticos- estéticos y otra en la ontología del arte; permitiendo establecer una capacidad de comprensión del plan de la experiencia creadora. Como lo menciona González, (2016,

pág. 22) hay una necesidad de estudiar los procesos de creación, de gestación de las cosas, de los objetos.

El centro de reflexión de la Estética de la Conectividad² es el proceso de conexión del hombre desde la poética/estética que le permite desarrollar de manera colaborativa el diseño y la creación de las prácticas artísticas, en este caso en el video-creación se determina que este proceso de creación plantea un carácter de aventura que se le otorga a la obra. En ese diseño y creación de obras, se conectan las teorías de la belleza y del arte, teorías que no atribuyen a la belleza sensación, ni al arte sentimiento. Es así como la E.C.³ aporta caminos de solución a los problemas de la estética en general, como el referido a partir de la naturaleza, sus límites, las tareas y los métodos que establece.

Los problemas de la belleza y del arte siguen siendo referentes importantes de las indagaciones estéticas actuales. Pesquisas que plantean interpretaciones de la experiencia, donde se refuerza el sentido de que la estética es filosofía tal y como lo explica Pareyson. En este sentido, el autor plantea que esta reflexión filosófica es especulativa y no normativa, es decir, que tiene como finalidad definir conceptos y no establecer normas o leyes. Así, la estética no pretende establecer lo que ha de ser el arte o la belleza.

Lo que la estética tiene por tarea es "Dar cuenta del significado, de la estructura, de la posibilidad o del alcance metafísico de los fenómenos que se presentan en la experiencia estética" (Pareyson, 1997, pág. 29). Así que la Estética de la Conectividad se manifiesta como esa posibilidad de explicar los fenómenos presentados en la experiencia de creación, en la poética de textos audiovisuales, en el contexto contemporáneo.

De este modo, se diseñó un Laboratorio de Creación como experimento que permitió observar de manera activa estos fenómenos. Se estableció una interpretación de la experiencia, porque la estética es una disciplina que se ocupa, entre otras cosas, de la reflexión sobre los problemas de la belleza y del arte⁴.

Es filosofía porque su reflexión es especulativa acerca de la experiencia estética, conectada con los campos de la belleza, el arte, la experiencia del artista, las experiencias del interactor, la interpretación, valoración de obras de arte, la contemplación de la belleza y la actividad artística Pareyson, (1997). Es filosofía justamente porque su análisis sobre la experiencia, presenta un carácter especulativo y concreto. Esta reflexión se suscita además desde la poética del artista y de la estética de la experiencia.

Por lo tanto, la estética no tiene carácter normativo ni evaluativo, no determina normas para el artista ni criterios para el crítico porque tiene un carácter exclusivamente teórico. Además hace más consciente al artista y al interactor de su trabajo y participación porque influye determinantemente en su gusto, en su manera de diseñar, de crear y de interpretar.

La estética tiene un carácter que conduce el comportamiento creativo del artista, le abre o cierra caminos que su imaginación y técnica van explorando mientras se conecta con su obra, objeto

² A partir de este momento denominada "E.C".

³ Estética de la Conectividad

⁴ El Laboratorio de Creación es un experimento que quedó evidenciado en la Tesis de Doctorado: **La creación en procesos artísticos a partir del abordaje de la estética de la conectividad** (2018). Universidad de Caldas.

o práctica. Así pues, como menciona Vattimo en *Prólogo de la Teoría de Formatividad*, “La estética es Ley que guía el hacer del artista en cada fase del proceso” (Pareyson, 2014, pág. 2).

En lo referido a la poética, si la intención es proponer el programa de un arte impregnado de sentido moral, que tiende a la enseñanza del bien o marca una concepción filosófica, política o religiosa, es una doctrina poética según expresa Pareyson, porque plantea un determinado gusto e ideal de arte. Pero si en cambio esa doctrina busca dar soporte a una concepción moralista del arte, es decir, si se habla de una concepción moralista únicamente se trata de una doctrina que se pretende estética.

En este orden de ideas, todas las poéticas son legítimas sin importar si el arte está comprometido con la evasión, o es realista, idealista, naturalista, lírico, figurativo, abstracto, puro, meditabundo, docto, popular, espontáneo, refinado, etc. Lo importante es que sea arte. En consecuencia, todo artista debe poseer una poética, es decir que en toda actividad artística es indispensable una poética explícita e implícita. Por lo tanto, una poética solo es eficaz si está conectada con la espiritualidad del artista y atado al gusto en normas y operaciones, Pareyson, (1997, pág. 45).

Es determinante destacar que los conceptos no surgen de la experiencia, son un insumo, ellos requieren del entendimiento que gracias a sus principios los generan, especialmente en el caso de la estética que es también una disciplina, y por consiguiente organiza grupos de medios empíricos y sus principios especulativos en un método. Dicho método es usado para conectar conclusiones. Ahora bien, la estética no posee un sólo método, sino que por el contrario abre nuevas rutas al conocimiento posibilitando diversas metodologías (fenomenológica, ontológica, etc.).

Procesos estéticos a partir de la Estética de la Conectividad

El proceso de creación es conexión entre invención y realización, es interacción entre lo incierto y lo orientado, que son conducidos por las conexiones internas de las experiencias del artista. De este modo, se perciben tres primeras características de los procesos artísticos a partir del abordaje de la Estética de la Conectividad, la primera es la actitud, la segunda la resistencia y la tercera la conectividad, desarrolladas a continuación:

Actitud

Se hace necesario presentar una actitud frente a la cosa, objeto u obra, para saber su naturaleza. Se requiere evidenciar los parámetros de las características de las obras para determinar que sean obras. Conforme a lo anterior, los procesos artísticos de cara a la estética de la conectividad no plantean normas o parámetros para determinar lo que representa una obra, la cuestión es más sobre el estudio de las cosas mismas.

Resistencia

Los procesos artísticos en la Estética de la Conectividad son resistencia porque si bien acepta ciertos planteamientos clásicos que son referentes, no acata normas referidas a que el genio de los artistas surge del misterio y de la potestad de un ser supremo. Se establece entonces una resistencia a la aplicación de algoritmos o fórmulas matemáticas para desarrollar juicios estéticos, como también a conectar la estética en el campo de las ciencias. La estética es una dimensión sensible usada en la creación de percepciones.

Conectividad

El centro de atención de la estética actual gira en torno a la reflexión de la creación de nuevas percepciones sensoriales de las prácticas artísticas conectadas con lo contemporáneo, es decir, lo digital e interactivo.

En una sociedad hiperconectada es necesario promover e impulsar la cultura estética, por cuanto es garante del proceso y evoluciones superiores necesarias para el entendimiento del universo y la comprensión del ser. La estética se manifiesta también a través de las ideas de los artistas en las visiones del mundo dominantes y en la *vox populi* Perniola, (2016) se plantea entonces que las categorías estéticas se manifiestan en el gusto común y corriente, para luego ser formuladas explícitamente en las obras de los estudiosos, porque la estética se ocupa además de los estilos de vida y del conocimiento sensible acontecido también en lo cotidiano, donde las teorías y conceptos surgen gracias al trabajo colectivo en su formulación.

Sugiere también desconectarse para conectarse, es decir, abstraerse del mundo hiperconectado para conectarse con su contexto, que puede ser digital o análogo. Es explorar desde lo sensible esos espacios que permitan conectarse con su libertad y condición sensible, alejándose del cansancio establecido por el multitaskin (Han, 2014).

La conectividad como elemento orgánico que plantea nuevos caminos de creación desde la óptica artística en relación con el activismo, planteados desde diversas situaciones y contextos, tal es el caso del experimento que se planteó para esta tesis.

El proceso artístico de la Estética de la Conectividad es sin duda esa exploración de las tensiones que emergen entre los medios conectados, el activismo, la práctica creativa y el trabajo colaborativo al usar la Internet como ecosistema de exploración y experimentación de la creación artística contemporánea.

La tecnología se conecta con las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y por supuesto estéticas. Estas conexiones replantean el poder de la tecnología en el ámbito contemporáneo es por esto que las tecnologías necesitan de la imaginación cultural y de las subjetividades, teniendo en cuenta que dichas tecnologías afectan los procesos de creación contemporáneos.

El ser humano, independiente de su procedencia, siempre está fascinado por la tecnología, ella es crucial para generar y desarrollar los cambios que se necesitan, siempre esperamos que sean cambios para bien, aunque no siempre es el caso ya que es usada en ciertos contextos para enaltecer una estética de muerte y destrucción.

El arte siempre desafía es su condición de medio de resistencia que le permite diseñar bajo ecosistemas tecnológicos nuevas propuestas que inciten a la reflexión y al cambio en la sociedad contemporánea. De este modo, el performance, espacio de creación con el cuerpo, aparece plasmado no directamente en el planteamiento de este proceso investigativo sino como un elemento que aporta al carácter participativo del interactor en el prototipo de co-creación que se plantea en el Cinema Poético, donde a través del uso de tecnología, en este caso conectada, se posibilitan prácticas artísticas de carácter audiovisual.

En efecto es así como el trabajo del creador se conecta, en una especie de flujo constante, con el trabajo del interactor que aporta contenido al proceso de creación, se forma una conexión con el trabajo del interactor, se indaga por su proceso creativo, y observan las tensiones acaecidas durante la actividad creativa y los medios usados.

Postulados de la Estética de la Conectividad

De esta forma, los procesos artísticos en el marco de la Estética de la Conectividad se establecen como uno de los caminos a recorrer para analizar y tratar de comprender la hipersociedad, donde se plantean ciertos postulados emanados, como los que se mencionan a continuación:

Herramientas: en los procesos artísticos a partir de la Estética de la Conectividad se presentan herramientas para que los participantes se expresen, se crean espacios para participar de manera individual y colectiva potenciando que estos participantes se conviertan en realizadores de creaciones audio-visuales.

Potencia la experiencia: la experiencia se establece desde la tecnología en diferentes niveles de satisfacción y es compartida en la creación y visualización.

Yo conectado: la poética y la estética juegan un papel fundamental en todos los procesos de la cultura contemporánea, el gusto es afectado por el contexto que es conectado.

Creación red: las creaciones artísticas principalmente, se convierten en modelos para la cultura contemporánea.

Interactor: la forma como me conecto con el mundo es a través de las representaciones simbólicas establecidas bajo parámetros estéticos actuales evidenciados en el diseño, el cual es un proceso poético. El cómo me conecto con las cosas, con mi entorno, con el medio ambiente, con los otros; cómo se adquieren datos que están presentes en el ambiente para ser convertidos en información que posibilita ver distinto y establecer una conexión y relación armónica.

Creatividad social: contradice el mito de genio aislado donde la creatividad genera nueva estructura de diálogo a través de un proceso colaborativo.

Arte Vida: la vida es experiencia, es proyección, es construcción constante, es conexión donde el arte juega un rol principal pues es motivador de caminos hacia el entendimiento y finalidad de la vida, donde el gusto, la belleza, la emoción y la intensidad son estandartes.

Tecnología como medio: la tecnología se presenta como medio que permite la conexión entre arte y vida, es la ruta donde el movimiento de las sensaciones se evidencia.

Entendimiento: concepción de lo infinito que se presenta como dato sensible articulado en el andamiaje de la sensibilidad, del espacio-tiempo, donde la razón se convierte en el mapa de su navegación, guiado por la brújula de la imaginación.

Comunidad en red: el hombre social, es un individuo conectado con otros, se plantea como un nodo vinculado con cosas, con él mismo y con los otros en red.

Conclusiones

En la poética de las prácticas artísticas digitales se abre un panorama de nuevas posibilidades en paradigmas como los de autoría, originalidad o exclusividad, temáticas que pueden ser objeto de futuras pesquisas. Ahora bien, las prácticas artísticas digitales, o mejor su poética, no son un tema relegado al siglo pasado, son temáticas totalmente vigentes en las conversaciones teóricas de los ámbitos académicos y en los espacios de creación y formación.

Samosata planteaba que ciertos indoctos creían poder percibir la magia creadora del poeta, del creador, por medio del contacto con las herramientas que usaba (1988 pág. 145). Aplicado a esta

época, se considera creíble que por poseer el mejor dispositivo o aplicación ya se es poseedores de la magia creadora; pensamiento arraigado que se desvanece por sí solo. Es necesario poseer un corpus teórico, un nivel de entendimiento ideal, una sensibilidad y emoción que permita recibir esa magia que además llega mientras se está trabajando arduamente en la construcción artística.

Conforme a lo anterior, hay ciertos elementos que Platón vaticinaba como generadores de inspiración, eran medios teóforos de inspiración poética, que podían ser tocados o ingeridos, como el mirto, el agua de algunas fuentes o el vino (Platón, 1872). En resumen, asume Platón que para adquirir lo que las musas le regalan al ser humano, se debe beber o tocar ciertos objetos o elementos que potencian el estado de trance creativo, es establecer una especie de rito sagrado para recibir la inspiración. Ahora bien, el **Mirto** de la Hipersociedad es el dispositivo móvil, que si es utilizado con un objetivo claro y poseyendo competencias por parte de quién lo usa, puede impulsar la creatividad; ahí reside el poder del LCCP, al permitir un espacio-tiempo de creación y formación con el uso de los medios conectivos.

En este orden de ideas, se puede decir que la inspiración de los creadores o poetas en la antigüedad era otorgada por lo sobrenatural, por las musas, ellas permitían generar la obra de arte.

Más adelante, se estableció la teoría acerca de que la inspiración era causa de la propia interioridad del creador. El creador, el poeta, es aquella persona que ordena, reordena, reúne, elige, inventa, reinventa, relocaliza, pero no comprende por qué lo hace de esa manera y no de otra, solo se deja guiar por su intuición creadora que ha sido alimentada por objetos, cosas, redes, personas, naturaleza y experiencias, que adicionadas a la destreza logran edificar una obra.

Ahora bien, esa intuición alimentada, enriquecida, es consecuencia de la estética cultivada en el creador, es ella la que determina y guía el camino creativo. Por cuanto en cada nivel de interacción con la creación de la obra, objeto, producto en el caso del diseño. Las decisiones de cuál camino o ruta escoger en el juego de la creación es definido por los planos estéticos acontecidos en los niveles creativos e intuitivos. En este sentido, la verdadera obra de arte no es una realidad caótica, sino una estructura organizada que exhibe un logos interior, por el cual adquiere unidad, sentido y armonía. Pero en su poética, el creador no es consciente que lo hacía bajo unas normas que además no existen, son intuiciones y normas para la técnica.

Hay unas necesidades en el ser humano que son comunicativas y creativas. Aquí las plataformas de medios interactivos se presentan como ese espacio sin restricciones, libre, donde se pueden suplir dichas necesidades. Ahora bien, es el mismo individuo, interactor en este caso, el que se encarga de regular ciertos contenidos que pueden agredir a otros miembros, y esto también está regulado por las mismas políticas de los medios interactivos, así surgen nuevas reglas de gobernabilidad social, que afectan tanto a las participaciones análogas como digitales (Dijck, 2013).

Referencias

Adorno, T. W. (2013). **Estética 1958/9**. Buenos Aires: Las cuarenta.

Aristóteles. (1990). **Retórica**. Madrid: Gredos.

Aproximación a la teoría de la formatividad en la estética de Luigi Pareyson [Libro] / aut. Suárez A. J.. - [s.l.] : Légein, 2009.

Estética y teoría de las artes [Libro] / aut. Nietzsche F.. - Madrid : Anaya, 2001.

Estética Relacional [Libro] / aut. Bourriaud N. - Buenos Aires : Adriana Hidalgo Editores, 2008.

Els problemes actuals de l' estètica. [Libro] / aut. Pareyson L.. - Valencia : Universitat de Valencia, 1997.- págs. Pareyson, L. (1997). Els problemes actuals de l' estètica. (Servei de publicacions, Ed.) (1st ed.). Valencia: Universitat de València.

Estética [Libro] / aut. Estrada D.. - Barcelona : Editorial Herder, 1988.

The culture of connectivity [Publicación periódica] / aut. Dijck J. // Journal of Chemical Information and Modeling. - 2013. - pág. Vol. 53. Pp. 23.

Obras Completas [En línea] / aut. Platón // Revista Pistis Praxis. - 1872. - <http://doi.org/10.7213/revistapistispraxis.7685>.